

DIPLOMA

TA'LIM FIDOYILARI

RESPUBLIKA ILMIY JURNALIDA

Мухаммадсолиев Миродилжон Мирзохид ўғли

СУҒУРТА ТАШКИЛОТЛАРИДА МОЛИЯВИЙ БАРҚАРОРЛИК, МОДЕЛЛАРИ:
ЖАҲОН ТАЖРИБАСИ ВА СУҒУРТА БОЗОРИНИНГ ЎЗБЕКИСТОНДА ЎРНИ

NOMLI MAQOLASI BILAN ISHTIROK ETGANI UCHUN TAQDIRLANADI

Bosh muharrir:
A.A. Abdurahmonov

2023/IYUL

HONORED
MENTION

YOUR
SEAL